
O OLHAR RACIALIZADO

*Caio de Freitas Ortega
Lígia Mayumi Yasumura Tengan
Marcela Lavorato Mazzoni Pinto
Universidade Estadual Paulista (UNESP)*

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho discute a persistência do racismo estrutural e suas manifestações sutis no cotidiano, tomando como base teórica a obra *Raça e História* (1952), de Claude Lévi-Strauss, e os estudos de Lélia Gonzalez (1988) sobre o racismo por denegação no Brasil.

A pesquisa propõe analisar como estereótipos e preconceitos são formados mentalmente a partir de informações pessoais, antes mesmo da visualização física dos indivíduos. Para isso, foram realizadas entrevistas que coletaram dados sobre gostos pessoais, origem, ascendência e outros aspectos identitários. Essas informações compuseram um vídeo em que o público, inicialmente, ouve os relatos e imagina os rostos dos entrevistados e os registra, ou, se preferir, pode ir “combinando” as fotografias dos entrevistados, previamente cedidos e embaralhados, às falas escutadas, para depois confrontar suas percepções com a autodeclaração de cor, gênero e sexualidade de cada participante. O contraste entre as imagens mentais criadas e as identidades reveladas busca evidenciar os mecanismos inconscientes de negação e estereotipação ainda presentes na sociedade. Assim, além de integrar teoria e prática, o trabalho contribui para o debate sobre as representações sociais, a influência da visualidade na formação de preconceitos e a necessidade de reflexão crítica sobre o racismo estrutural no Brasil contemporâneo.

Foi optado por produzir uma peça audiovisual, pois, além de sermos estudantes do curso de Comunicação: Rádio, Televisão e Internet, do câmpus da UNESP/Bauru, observamos o crescimento constante do consumo de conteúdos audiovisuais nas mais diversas plataformas digitais, o que evidencia não apenas uma mudança nos hábitos de consumo de informação, mas também um potencial estratégico para alcançar públicos que não têm o costume de ler. Dessa forma, escolhemos esse meio não apenas como um exercício de aprendizado, mas também como uma forma de ampliar o impacto de nossa proposta, atingindo mais pessoas e, ao mesmo tempo, estimulando o consumo crítico de materiais que dialoguem com questões relevantes para a sociedade contemporânea.

Dessa forma, o presente capítulo teve como objetivo produzir um registro acadêmico sobre o processo de produção do trabalho e os resultados alcançados por meio deste projeto, a partir de uma visualidade científica na categoria “inventos visuais”.

2 REFERENCIAIS TEÓRICOS

O presente texto e a atividade interativa tiveram origem a partir da leitura de obras dos antropólogos Claude Lévi-Strauss e Lélia Gonzalez durante as aulas de Antropologia Cultural na graduação. O ensaio *Raça e História* (Lévi-Strauss, 1952) apresenta argumentos com

pesquisas históricas e antropológicas a fim de causar uma reflexão sobre pensamentos etnocêntricos enraizados nas pessoas a nível planetário. Já o artigo *A categoria político-cultural da amefricanidade* (Gonzalez, 1988), trabalha o termo “denegação racial”, ponto fundamental em sua obra, pois ela desmembra o mecanismo pelo qual o racismo se sustenta e se perpetua de forma implícita no Brasil, especialmente sob o manto da “democracia racial”.

2.1 Raça e História de Claude Lévi-Strauss: Etnocentrismo, raça e cultura

No ensaio *Raça e História* (Lévi-Strauss, 1952), Claude Lévi-Strauss (1952) busca desconstruir as concepções biologizantes de raça e, ao mesmo tempo, questionar a tendência etnocêntrica presente na formação da modernidade ocidental. Para o autor, a diversidade cultural não é um obstáculo ao desenvolvimento humano, mas justamente o motor que sustenta a criatividade das sociedades. Assim, Lévi-Strauss (1952) propõe uma crítica contundente à ideia de que existiriam culturas “superiores” e “inferiores”, apontando que tais julgamentos são construídos a partir do ponto de vista de cada sociedade sobre si mesma e sobre as demais.

[...] A atitude mais antiga e que repousa, sem dúvida, sobre fundamentos psicológicos sólidos, pois que tende a reaparecer em cada um de nós quando somos colocados numa situação inesperada, consiste em repudiar pura e simplesmente as formas culturais, morais, religiosas, sociais e estéticas mais afastadas daquelas com que nos identificamos. "Costumes de selvagem", "isso não é nosso", "não deveríamos permitir isso", etc., um sem número de reações grosseiras que traduzem este mesmo calafrio, esta mesma repulsa, em presença de maneiras de viver, de crer ou de pensar que nos são estranhas. (Lévi-Strauss, 1993, p. 3)

Um dos eixos centrais da obra é a análise do etnocentrismo, entendido como a tendência universal de avaliar o outro a partir dos próprios valores. Essa tendência, embora comum a todas as culturas, torna-se especialmente problemática quando utilizada para justificar hierarquias raciais, desigualdades políticas ou projetos coloniais. Lévi-Strauss (1952) demonstra que classificações raciais não possuem fundamento científico consistente e que o avanço da humanidade não depende de uma intocabilidade cultural, mas de trocas históricas constantes entre povos distintos. Para ele, é justamente o cruzamento entre diferenças, tecnológicas, simbólicas, linguísticas, que permite o florescimento da vida social.

Ao distinguir raça de cultura, o autor evidencia que nenhum traço cultural é determinado biologicamente. A maneira como as sociedades vivem, se organizam e simbolizam o mundo resulta de processos históricos, não de características hereditárias. Essa

separação é crucial para compreender como preconceitos racializados se sustentam: ao naturalizar diferenças sociais como se fossem diferenças biológicas, cria-se um terreno fértil para a perpetuação do racismo, ainda que de forma velada.

A reflexão de Lévi-Strauss (1952) dialoga diretamente com a proposta deste projeto, que busca evidenciar os mecanismos inconscientes pelos quais estereótipos são formados. Quando o espectador imagina o rosto de alguém a partir de gostos pessoais, origem ou ascendência, ele aciona padrões culturais aprendidos, muitas vezes associados a hierarquias raciais e imagens cristalizadas sobre determinados grupos. O estranhamento gerado quando a identidade real difere da imagem mental criada evidencia, justamente, a força do etnocentrismo e das classificações naturalizadas de raça e cultura.

Assim, *Raça e História* fornece o alicerce teórico para compreender por que julgamentos aparentemente espontâneos são, na verdade, produto de uma longa tradição de pensamento que hierarquiza corpos, normaliza desigualdades e transforma diferenças culturais em categorias raciais. Ao trazer essas questões para a prática audiovisual, o trabalho busca atualizar o debate levantado por Lévi-Strauss (1952) e demonstrar, de forma concreta, como o racismo estrutural continua operando no imaginário social contemporâneo, ainda que de forma sutil ou inconsciente.

2.2 A categoria político-cultural de amefricanidade de Lélia Gonzalez

Durante a discussão do texto, Lélia Gonzalez (1988) discorre sobre a criação do termo da *Amefricanidade*. Ao longo da formação histórico-cultural do Brasil, é percebido que as contribuições dos povos indígenas e negros na construção da história brasileira eram minimizadas, sendo denominadas como “cultura popular” em um sentido pejorativo. Partindo deste apagamento e das violências, a autora coloca que a constituição do termo *Amefricanidade* “abrange todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural” (Gonzalez, 1988, p. 76), o que caminha para a construção de uma identidade étnica a partir da constituição de uma *América*, que valoriza a história daqueles que foram oprimidos por um discurso de superioridade colocado ao colonizador e violentados pelo racismo.

Sobre a questão do racismo, Lélia (1988) discorre que o Brasil (não só ele, mas também os países colonizados por países ibéricos) é acometido pelo que denomina de *racismo por denegação*. Esse racismo é constituído a partir de um espalhamento das violências do racismo (ele não é tão explícito como acontece no racismo aberto), em que as formas de segregação estão constituídas em hierarquias e, por isso, acabam sendo “suficientemente sofisticado para manter negros e índios na condição de segmentos subordinados no interior

das classes exploradas, graças à sua forma ideológica mais eficaz: a ideologia do branqueamento.” (Gonzalez, 1988, p. 73).

Denominado também como racismo disfarçado, entende-se o porquê Lélia (1988) desenvolveu o termo da *Amefricanidade*, o qual resgata a história daqueles que foram e são violentados pelo racismo. A autora discorre sobre no seguinte trecho:

[...] sabemos o quanto a violência do racismo e de suas práticas despojaram-nos do nosso legado histórico, da nossa dignidade, da nossa história e da nossa contribuição para o avanço da humanidade nos níveis filosófico, científico, artístico e religioso; o quanto a história dos povos africanos sofreu uma mudança brutal com a violenta investida européia, [...] (Gonzalez, 1988, p. 76)

O texto de Lélia (1988) nos ajudou a compreender, durante a nossa pesquisa, como o racismo, principalmente o racismo por denegação, está enraizado em um sistema e é refletido na constituição do Brasil, além da importância da construção identitária tendo como base o termo *Amefricanidade*.

3 DA TEORIA PARA A PRÁTICA

A partir do embasamento teórico descrito, foi desenvolvida a possibilidade de uma pesquisa prática a partir de uma adaptação de um planejamento de podcast. O produto sonoro, cuja conclusão está prevista para o final de 2025, será apresentado como parte da avaliação da disciplina de Antropologia Cultural, integrando assim os conteúdos teóricos estudados em sala de aula com a prática da produção midiática. Por ser realizado totalmente no âmbito sonoro, surgiu uma questão fundamental: até que ponto a ausência ou presença da imagem interfere nos pensamentos, interpretações e percepções de um indivíduo? Dessa forma, sugerimos a hipótese de que as pessoas manifestam estereótipos e preconceitos, mesmo que de forma sutil e interna, observando a imagem de um corpo que um indivíduo constrói em sua mente, a partir de informações pessoais.

A partir do planejamento do podcast, adaptamos para um produto audiovisual em formato de vídeo para participar do evento V Festival Ocupação Preta, I Congresso de Estudos das Relações Étnico-Raciais da UNESP e 9º Fórum Permanente de Diversidade, Equidade e Direitos Humanos na Universidade na categoria “visualidades científicas”. Em um primeiro momento, foram coletadas em gravação de vídeo, em formato de entrevista, gostos pessoais, curso de graduação, ascendência, cidade de origem, entre outros elementos que compõem as personalidades dos entrevistados. A partir dessas informações, foi editado um vídeo em que, em uma tela totalmente preta, os gostos pessoais de todas as pessoas passam

em sequência, enquanto o telespectador do vídeo imagina os traços físicos delas e os registra, ou, se preferir, pode ir “combinando” as fotografias dos entrevistados, previamente cedidos e embaralhados às falas escutadas. Já no segundo momento, revela-se a imagem do entrevistado com sua autodeclaração de cor, gênero e sexualidade, podendo ou não, evidenciar os estereótipos que o telespectador propagou. As mudanças principais, do podcast inicial para este projeto, consistem na inserção de legendas e “revelação” do rosto das pessoas entrevistadas, recursos que ampliam a experiência do público e permitem discutir, de maneira crítica, o impacto da visualidade na construção de uma imagem.

3.1 ESCOLHA DO MEIO AUDIOVISUAL

Optamos por produzir uma peça audiovisual, pois, além de sermos estudantes do curso de Comunicação: Rádio, Televisão e Internet, do câmpus da UNESP/Bauru, observamos o crescimento constante do consumo de conteúdos audiovisuais nas mais diversas plataformas digitais, o que evidencia não apenas uma mudança nos hábitos de consumo de informação, mas também um potencial estratégico para alcançar públicos que não têm o costume de ler.

No Brasil, observa-se um cenário preocupante: ao mesmo tempo em que o país registra uma queda no número de leitores de livros, também apresenta níveis recordes de hiperconexão digital. De acordo com uma matéria do G1, “O Brasil que lê menos: pesquisa aponta perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos; veja raio X”, houve uma perda significativa de leitores nos últimos anos, evidenciando um desinteresse crescente por publicações mais densas. Paralelamente, um estudo da Bain & Company, presente na matéria da CNN, revelou que os brasileiros passam, em média, mais de 9 horas por dia conectados à internet, sendo mais de três horas dedicadas exclusivamente às redes sociais. Esse alto grau de engajamento online potencializa audiências para conteúdos audiovisuais e sugere que debates sobre questões sociais veiculadas em vídeo ou mídias digitais podem ter um alcance e uma ressonância bem maiores do que aquelas restritas a livros acadêmicos, muitas vezes acessados apenas por círculos especializados. Além disso, dado o perfil hiperconectado e a familiaridade da população com plataformas digitais, uma abordagem audiovisual tende a ser mais imediata, atraente e capaz de dialogar com diferentes perfis sociais, contribuindo para uma educação de reflexão crítica mais inclusiva e efetiva. Dessa forma, escolhemos esse meio não apenas como um exercício de aprendizado, mas também como uma forma de ampliar o impacto de nossa proposta, atingindo mais pessoas e, ao mesmo tempo, estimulando o consumo crítico de materiais que dialoguem com questões relevantes para a sociedade

contemporânea.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A atividade foi realizada com oito participantes que não conheciam previamente nenhuma das pessoas entrevistadas no vídeo. Os dados observados foram organizados da seguinte forma: primeiro apresenta-se a descrição dos gostos pessoais dita pelo participante; entre parênteses, sua identificação e autodescrição; por fim, o perfil que a maioria dos telespectadores acreditou ser o (a) dono (a) da voz. A seguir, serão apresentadas algumas análises e justificativas das escolhas dos próprios participantes, porém infelizmente foi coletado o argumento apenas de 3 pessoas, enquanto as outras foi apenas o resultado final.

4.1. ANÁLISES COM JUSTIFICATIVAS

“Minha cantora favorita é a Taylor Swift; Gosto muito da cor roxa, séries de comédia, filme romântico, adoro musical; Gostaria de explorar a América do Sul, como a Argentina de novo, Uruguai, Chile.” (Ana Luiza, mulher cisgênero branca, heterossexual.). A fala de Ana Luiza foi associada pela maioria dos participantes (cinco) a ela mesma. “Ela parecia uma pessoa rica que tem consciência de classe; Ela falou que gostava muito de viajar, aí eu falei: ‘pô essa menina parece ser rica branca’”, segundo justificativa de um dos participantes.

“Eu já fiz curso técnico em Mecânica; Gosto de tocar instrumentos musicais, estudei um ano de música erudita no instrumento flauta transversal no conservatório de Tatuí, além disso toco também trompete. Sou de Bauru, sempre morei na área periférica na cidade.” (Reverson, homem cisgênero preto, heterossexual). A fala de Reverson também foi associada pela maioria dos participantes (quatro) a ele mesmo. “Ele falou que morava na periferia e cursava mecânica, aí eu fiz ETEC e todo mundo que cursava mecânica da periferia eram pessoas pretas, daí eu associei que era errado né... mas foi isso”, segundo justificativa de um dos participantes.

“Eu gosto de livro de romance clichê, filmes de romance clichê; Gosto de Clarice Lispector; Gosto de romantizar a minha vida; Sou cristã, gosto de musicas gospel, mas também gosto de rap e forró” (Maria Eduarda, mulher cisgênero parda, heterossexual). A fala de Maria Eduarda foi associada pela maioria dos participantes (quatro) a Lívia, uma mulher cisgênero branca, heterossexual. “Ela disse que era cristã, e essa menina era branca de cabelo solto e comprido, por isso que achei que fosse ela”, segundo justificativa de um dos participantes.

“Eu gosto de filmes, jogos, livros, literatura, arte, eu gosto dessas paradas aí. Minha cantora favorita é SZA” (Lucas, homem cisgênero branco, homossexual). A fala de Lucas foi associada pela maioria dos participantes (quatro) a Luís, um homem cisgênero preto, heterossexual. “O fato dele gostar muito de SZA, me fez pensar que ele era uma pessoa que se identificava com a cor preta, daí foi isso que me fez associar a essa voz”, segundo justificativa de um dos participantes.

“Faço psicologia, sou descendente de taiwaneses; Gosto muito de dramas, filmes mais reconfortantes que não acontece muita coisa” (Rebeca, mulher cisgênero amarela, homossexual). A fala de Rebeca foi associada pela maioria dos participantes (sete) a ela mesma. “O da Rebeca eu tinha colocado ela num outro, mas quando apareceu o áudio falou que era descendente de taiwaneses eu falei ‘só pode ser essa menina, gente’, aí eu vendo agora percebi que coloquei muito estereótipo”, segundo justificativa de um dos participantes.

4.2. ANÁLISES SEM JUSTIFICATIVAS

“Eu gosto muito de música eletrônica; Sou estudante de engenharia de produção, apaixonado pelas exatas; E o meu gênero preferido de filme é o cinema italiano” (Renato, homem cisgênero preto, heterossexual). A fala de Renato foi associada pela maioria dos participantes (3) a Thiago, homem cisgênero branco, heterossexual. Apesar de não termos uma justificativa de algum participante, é válido notar que Thiago tem ascendência japonesa e italiana, manifestando fenótipos asiáticos. E outras três respostas foram associadas a pessoas brancas, restante portanto, apenas 2 associações a homens pretos.

“Eu gosto de MPB, RAP, música internacional. Gosto de praticar esportes, futebol, basquete e futevôlei. Sou de São Paulo. ‘O Grande Gatsby’ é um bom filme, ‘Bastardos Inglórios’; Gosto de ‘Breaking Bad’, ‘Narcos’, ‘Stranger Things’” (Lucas, homem cisgênero branco, homossexual). A fala de Luís foi associada pela maioria dos participantes (cinco) a Lucas, um homem cisgênero branco, homossexual. Infelizmente não foi coletada justificativa, mas foi um dos resultados que mais nos provocou.

“Meu cantor favorito é a Mitski, Frank Ocean e Tyler, The Creator. Escuto também Kendrick Lamar. Meu gênero de filme favorito são comédias românticas. Minha cor favorita é verde musgo ” (Apolo, pessoa branca não-binária, bissexual). A fala de Apolo foi associada pela maioria dos participantes (cinco) a ele mesmo. Infelizmente não foi coletada justificativa, mas também foi um dos resultados que mais nos provocou.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo principal avaliar a propagação de estereótipos ao associar um gosto pessoal, cidade origem, entre outros elementos que constituem a personalidade de uma pessoa, aos traços fenotípicos dela, buscando analisar a persistência do racismo estrutural e suas manifestações sutis no cotidiano. Foi possível observar um consenso entre os participantes em algumas rodadas do vídeo, evidenciando que eles constroem a mesma pessoa no imaginário delas a partir de estereótipos.

Observou-se também que algumas pessoas perceberam ao longo da pesquisa conclusões preconceituosas, “[...] Teve um que eu escutei e bati o olho e já sabia quem era. Quando disse ‘Rock dos anos 80’ eu disse ‘sei sim quem você é’... é no caso, eu deduzi né, olha como eu sou preconceituoso.”, afirmou Lucas Kokuba, um dos participantes. Tal constatação confirma o alcance de outro objetivo proposto, consistente em provocar no telespectador uma reflexão acerca de suas próprias associações entre aparência e preferências, levando-o a perceber que tais julgamentos se fundamentam em estereótipos socialmente construídos, o que reforça a importância da dinâmica proposta de forma audiovisual.

52 DIFICULDADES ENCONTRADAS

Algumas dificuldades foram percebidas ao longo do trabalho, identificamos que é muito mais complexo compreender a presença do preconceito na sociedade pois diversos fatores interferem nessa percepção, dentre elas, o principal é a idade, pois foi observado que os estereótipos reconhecidos na faixa etária de 40 a 60 anos difere dos estereótipos propagados na faixa de 20 a 39 anos. Além disso, outra dificuldade encontrada foi o fato de ter sido coletado apenas as respostas dos participantes, mas não a linha de raciocínio deles. Acredita-se que se tivesse sido coletado mais detalhes sobre o porquê das relações entre vozes e rostos, poderia-se ter conclusões mais eficazes sobre a pesquisa.

5 3 CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS, SOCIAIS E PRÁTICAS

O estudo apresenta contribuições acadêmicas, sociais e práticas significativas. No âmbito acadêmico, amplia a discussão sobre racismo estrutural ao demonstrar a permanência de estereótipos no cotidiano, mesmo de forma sutil, além de oferecer uma metodologia passível de replicação em outras investigações e capaz de contribuir para análises comparativas entre diferentes faixas etárias. Socialmente, estimula a reflexão crítica acerca de julgamentos naturalizados baseados em aparência e preferências, fortalecendo o debate sobre o racismo por denegação, sobretudo por meio de uma abordagem audiovisual que atinge

públicos para além do meio universitário. Do ponto de vista prático, evidencia o potencial da dinâmica aplicada como ferramenta educativa em diversos contextos, como instituições de ensino ou espaços de lazer, contribuindo para o reconhecimento de preconceitos implícitos e para a construção de posturas mais conscientes, ao mesmo tempo em que identifica limitações metodológicas que podem orientar aprimoramentos em estudos futuros.

6 AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer à Professora Doutora Aline Alcarde Balestra, docente da disciplina de Antropologia Cultural, que nos apresentou os textos didáticos e incentivou tanto na produção do podcast quanto no presente projeto desenvolvido. Também gostaríamos de agradecer os participantes entrevistados, que foram a base para montar o vídeo e realizar a dinâmica proposta. Por fim, agradecer também os participantes telespectadores, que se voluntariaram a assistir o vídeo de 10 minutos e fazer as relações necessárias, causando o reconhecimento de escolhas baseadas em estereótipos.

REFERÊNCIAS

BRASIL, CNN. Mais de 9h online por dia: hiperconexão preocupa brasileiros, diz estudo. **TECNOLOGIA**, São Paulo, jun. 2025.

Disponível em:

<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/mais-de-9h-online-por-dia-hiperconexao-preocupa-brasileiros-diz-estudo/>. Acesso em: 21 nov. 2025.

GONZALEZ, Lélia. A categoria político-cultural de amefricanidade. *In*: PORTELA, Eduardo (org.) **Tempo Brasileiro: O Negro e a Abolição**. Rio de Janeiro, 1988.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Raça e história. *In*: LÉVI-STRAUSS, Claude (org). **Antropologia Estrutural II**. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1993.

SANTOS, Emily. O Brasil que lê menos: pesquisa aponta perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos; veja raio X. **Educação**, São Paulo, nov. 2024.

Disponível em:

<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2024/11/19/o-brasil-que-le-menos-pesquisa-aponta-que-pais-perdeu-quase-7-milhoes-de-leitores-em-4-anos-veja-raio-x.ghtml>. Acesso em: 21 nov. 2025.